

Modelo de negócio circular como estratégia de empoderamento social:

Uma análise da sustentabilidade dos brechós

Natalian Mota Pereira, *Universidade Federal de Itajubá* - UNIFEI

Prof^a Dr^a Jeniffer de Nadae, *Universidade Federal de Itajubá* – UNIFEI

Prof^a Dr^a Rebeca da Rocha Grangeiro, *Universidade Federal do Cariri* – UFCA e
Université Paris Nanterre

Resumo. Estudo quantitativo, com abordagem exploratória e descritiva realizado com a contribuição de dez mulheres empreendedoras, donas de brechós. O objetivo do estudo busca analisar a sustentabilidade e a estratégia de empoderamento social dos modelos de negócios circulares do tipo brechó, identificando os aspectos do triple bottom line de negócios gerenciados por mulheres. Observou-se que 40% da amostra é constituída de mulheres entre 51 a 60 anos e 70% com ensino médio e casadas. Quanto aos aspectos Triple Bottom Line, o brechó diminui o consumo exacerbado de roupas estimulado pela economia linear, favorecendo o consumo consciente e o reaproveitamento das roupas, diminuindo a poluição do meio ambiente. No campo econômico, os brechós são uma ótima oportunidade de renda por oportunizarem a venda de peças únicas que valorizam a identidade visual de seus consumidores. No campo social, os brechós são meios de inserção ao trabalho para mulheres e promovem a acessibilidade de compra para população vulneráveis e carentes. Conclui-se que o modelo de negócio circular através do brechó é uma boa oportunidade de empoderamento social, pelas oportunidades e visibilidade de ocupar espaços dentro da sociedade, porém, seu principal obstáculo está ligado às desigualdades de gênero e a cultura do consumo.

PALAVRAS-CHAVE: Empreendedorismo. Brechós. Economia Circular. Sustentabilidade.

Introdução:

Por muitos anos, a imagem da mulher no campo social esteve condicionada a ideia de fragilidade e dependência do sexo masculino, logo, oportunidades de inserção no mercado de trabalho e de crescimento educacional através do estudo, não eram priorizadas para as mulheres, uma vez que; a estas caberiam apenas a responsabilidade de cuidar do lar e da família, não incluindo neste contexto o trabalho fora do lar (FREITAS et al, 2023).

No entanto, com o passar dos anos, os valores sociais foram se modificando, fazendo com que a mulher que até então, era vista apenas como “dona de casa”, tivesse oportunidades no mercado de trabalho, para contribuir não só com a renda familiar, mas também, como forma de libertação da cultura machista e patrimonialista predominante no cenário mundial (FREITAS et al, 2023; AVENI et al, 2012).

As mulheres saíram da condição de donas de casa e passaram a ser empreendedoras em vários campos socioeconômicos, no entanto, ainda a de se reconhecer que grandes desafios permeiam o reconhecimento do crescimento profissional do sexo feminino em um cenário laboral predominante masculino. Diversas mulheres hoje, se apresentam devidamente capacitadas e conquistaram sua independência financeira, porém, ainda recebem remuneração inferior se comparada ao salário dos homens. Outros desafios que podem ser mencionados frente ao dia a dia da mulher empreendedora se refere a exposição a violências no ambiente de trabalho, onde são direcionadas a executar “tarefas destinadas a mulher”, mesmo tendo capacidade de atuar profissionalmente, no mesmo patamar que os homens, principalmente em atividades de livre comércio (CINEGLAGLIA et al., 2021; TEIXEIRA et al., 2021).

Na busca incessante da valorização profissional e a não exposição aos abusos sofridos em vários ambientes, e não apenas no ambiente de trabalho, muitas mulheres tem se tornado proprietárias de comércios com baixo custo para sua implantação e com retorno lucrativo rápido, a exemplo deste tipo de negócios destaca-se os famosos “brechós”.

O brechó surgiu no Rio de Janeiro no século XIX, através do trabalho de um mercante chamado Belchior. Este comerciante foi o primeiro cidadão no Brasil a ter a iniciativa de vender roupas e demais utensílios usados. Posteriormente, com a popularização do negócio, o mercante inaugurou a “Casa de Belchior”, que através das gírias

populares é conhecido atualmente pelas comunidades em geral como: o brechó (FERPE, 2018).

O brechó geralmente é um negócio de moda, voltado para a venda de peças de roupas usadas e portanto, considerado um exemplo de comércio sustentável. Estes negócios valorizam principalmente a moda vintage e por isso são tão procurados. No campo comercial, os brechós representam um dos principais modelos de negócio circular, que contribuem com a renda local, pois se relaciona principalmente com empresas de pequeno e médio porte, promovendo a inclusão social proporcionando às pessoas de menor renda, o poder de compra e oferecendo oportunidades de emprego, sejam presenciais ou virtuais (ALVES; YAMIN; SALLES, 2014; SANDRESCHI, 2021).

Ellen MacArthur (2012), agregou ao conceito de sustentabilidade quando trouxe a economia circular sob a ideia de um modelo econômico em contraponto com os modelos econômicos lineares e tradicionais. De acordo com Gonçalves (2019), o modelo econômico de produção circular propõe a regeneração do valor do capital e não apenas a sua extração, visando um equilíbrio entre a economia e o ambiente, e procurando eficiência e eficácia em todo o sistema de produção. Nesse modelo, todos os materiais são reinseridos no ciclo produtivo através da reutilização, redução e reciclagem, evitando a extração excessiva de recursos naturais e a geração de resíduos.

Logo, o objetivo da economia circular é tornar os materiais o mais eficientes possíveis, o que significa que os ativos e os produtos podem durar mais tempo durante e após o uso. Para atingir esse objetivo, é necessário reduzir o uso de recursos e insumos não renováveis e utilizar insumos e insumos de base biológica; sugerindo maior circulação de resíduos e subprodutos por meio da reutilização e reaproveitamento, seja na mesma cadeia produtiva ou em outros setores (Luz, 2017).

Trazendo essa perspectiva para os modelos de negócios, é necessário mudar o modelo linear tradicional para um modelo mais circular de produtos e materiais. (Araujo Galvão et al., 2018). De acordo com Bocken et al. (2013), os modelos de negócios sustentáveis visam fornecer valor além do valor econômico porque acreditam que as partes interessadas têm outros tipos de valor. Assim, o objetivo dos modelos de negócios é definir como as empresas desenvolvem estratégias competitivas por meio do design de produtos e serviços para o mercado consumidor.

Mediante ao exposto, o presente estudo abarca como objetivo analisar a sustentabilidade e a estratégia de empoderamento social dos modelos de negócios circulares do tipo brechó localizados na cidade de Itajubá/MG, buscando identificar os aspectos do triple bottom line (ambiental, social e econômica) dos modelos de negócios gerenciados por mulheres.

Metodologia

Estudo do tipo quantitativo, com abordagem exploratória e descritiva. Para realização do mesmo, fizeram parte da amostra final dez brechós situados na cidade de Itajubá-MG. A amostra do estudo inicialmente contemplaria todos os brechós da cidade de Itajubá-MG que atendessem os critérios de inclusão estabelecidos pelas pesquisadoras.

Como instrumento para coleta de dados, as pesquisadoras elaboraram um questionário contendo perguntas para captação de dados pessoais e profissionais, relacionados a percepção das mulheres empreendedoras no campo comercial de brechós sobre: ser dona de brechó, motivação e desafios.

Como critérios de inclusão foram adotados para este estudo, ser mulher dona de brechó na cidade de Itajubá, aceitar participar do estudo por meio da assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido e ter idade superior a 18 anos. Logo, as candidatas que não contemplaram os critérios supracitados foram automaticamente excluídas da amostra final do presente estudo. Portanto, a amostra final foi de dez brechós que atenderam os critérios estabelecidos.

Para análise dos dados adquiridos através do instrumento mencionado, as pesquisadoras utilizaram de estatística descritiva que leva em consideração medidas de tendência central como frequência absoluta e relativa. Este estudo não foi necessário a aprovação por meio de um Comitê de Ética em Pesquisa tendo em vista que os dados utilizados se referem a análise de um modelo de negócios e seus impactos.

Resultados

Após a análise dos dados obtidos, observou-se no presente estudo que das dez mulheres donas de brechós participantes, observou-se que 4 (40%) das mesmas apresentam idade entre 51 a 60 anos, com escolaridade equivalente ao ensino médio e estado civil prevalente o de casadas.

Quanto a estrutura familiar investigada, 8 (80%) das entrevistadas apresentam uma estrutura familiar denominada heteronormativa, ou seja, casal formado por homem e mulher. Sendo que 5 (50%) dos mesmos afirmam ter filhos. Neste estudo, foi evidenciado que 6 (60%) das participantes referem composição familiar com no mínimo três integrantes.

No que diz respeito a variável renda familiar, 25% das participantes declaram a renda familiar como sendo proveniente apenas do trabalho exercido com a venda do brechó. Os demais 75% participantes, declaram que a composição da renda total familiar conta com a ajuda de outros membros familiares.

No que se refere ao total de ganhos, 5 (50%) das participantes revelam média de ganhos entre três mil reais a quatro mil. Em contra partida, 4 (40%) das participantes apontam um faturamento menor de ganhos, sendo entre mil e quinhentos reais a dois mil reais. Uma das empreendedoras entrevistadas relata que cerca de 25% da renda de seu núcleo familiar é proveniente das vendas com o brechó e os outros 75% são advindos dos outros membros de sua família. Esta empreendedora durante a entrevista declara que a renda total de sua família equivale a cerca de dez mil reais mensais.

Quanto a variável localidade investigada, 2 (20%) dos brechós estão localizados no bairro Varginha, 2 (20%) no bairro Santa Rosa, 2 (20%) no bairro Vila Rubens, 1 (10%) no bairro Pinheirinho e 1 (10%) no bairro Boa Vista. No que se refere a tempo funcionamento no mercado de trabalho, 9 (90%) dos mesmos estão em funcionamento a menos de cinco anos, sendo criados como modelo de investimento próprio. Quanto ao número de funcionários, 8 (80%) dos brechós investigados apresentam a proprietária como única funcionária do negócio, sendo que 5 (50%) dos brechós atendem apenas o público feminino e os demais 5 (50%) atendem o público de maneira geral (feminino, infantil e diversos).

O quadro abaixo representa cada brechó investigado e este está apresentado por uma cor. Todos os dados mencionados podem ser observados no quadro a seguir:

Classificação dos brechós	Qual a sua idade?	Educação	Estado civil	Número de integrantes na sua família	A composição da renda da sua família é:	Qual o valor da renda per capita na sua família?	Qual bairro está o seu empreendimento?	Tipo de brechó
Rosa	60 +	Ensino Médio	Casada	4-5	25% sua e o restante vem de outro(s) membro(s) da família	R\$ 10 000,00	Centro	Vestuário feminino
Verde	51-60 anos	Ensino Médio	Viúva	4-5	50% sua e o restante vem de outro(s) membro(s) da família	R\$ 3 000,00	Pinheirinho	Vestuário feminino
Azul claro	51-60 anos	Ensino Fundamental	Solteira	0-3	75% sua e o restante vem de outro(s) membro(s) da família	R\$ 1 500,00	Varginha	Vestuário diverso
Amarelo	31-40 anos	Ensino Médio	Casada	0-3	25% sua e o restante vem de outro(s) membro(s) da família	R\$ 3 500,00	Varginha/Itajubá/MG	Vestuário diverso
Vermelho	31-40 anos	Ensino Médio	Casada	4-5	75% sua e o restante vem de outro(s) membro(s) da família	R\$ 4 500,00	Centro	Vestuário diverso
Laranja	51-60 anos	Ensino Médio	Divorciada	0-3	100% sua	R\$ 3 000,00	Santa Rosa	Vestuário diverso
Magenta	20- 30 anos	Ensino Médio	Casada	0-3	25% sua e o restante vem de outro(s) membro(s) da família	R\$ 2 500,00	Santa Rosa	Vestuário feminino
Azul	51-60 anos	Ensino Fundamental	Casada	4-5	25% sua e o restante vem de outro(s) membro(s) da família	R\$ 2 000,00	Vila Rubens	Vestuário diverso
Roxo	20- 30 anos	Ensino Médio	Casada	0-3	25% sua e o restante vem de outro(s) membro(s) da família	R\$ 1 500,00	Vila Rubens	Vestuário feminino
Verde limão	20- 30 anos	Graduada	Casada	0-3	50% sua e o restante vem de outro(s) membro(s) da família	R\$ 3 000,00	Boa vista	Vestuário feminino

Fonte: da pesquisadora

No que se refere aos aspectos do triple bottom line, que analisa aspectos ambientais, sociais e econômicos, os dados analisados serão apresentados por meio de duas tabelas que se referem a motivação social (tabela 2) e a motivação econômica (tabela 3); e por meio de dois gráficos, sendo: a percepção da contribuição positiva para a sociedade (Gráfico 1) e o impacto do empreendimento na sociedade (Gráfico 2).

Buscando analisar a motivação social, observou-se que em relação a motivação social (Tabela 2), 7 (70%) das mulheres empreendedoras compreendem ser extremamente importante o negócio por ajudar na posição de ganha pão em casa, 65% entendem que é muito importante a probabilidade de seu negócio informal melhore a sua experiência social e status, além de que aquele trabalho cria valor social para a mesma. A tabela a seguir ilustra os achados mencionados a respeito do aspecto motivação social:

Tabela 2: Motivação social evidenciado por meio da entrevista dos 10 brechós selecionados da cidade de Itajubá-MG.

Motivação Social					
Faço este trabalho porque quero criar valor social para mim	0	0	3	6	1
Há uma probabilidade de que este negócio informal me permita melhorar a minha experiência social status	0	0	2	7	1
O negócio informal fornece a plataforma necessária para incentivos sociais, tais como atendimento a si mesmo e à família, bem como relacionamento cordial	0	0	7	2	1
Mantenho minha operação comercial informal porque quero preservar minha relacionamento interpessoal com meus colegas	2	4	4	0	0
O meu envolvimento no mercado informal permite-me estabelecer, manter e restaurar relações afetivas positivas com os outros	0	2	2	4	2
A relação cordial com outros empreendedores informais incentiva a minha vontade de operar informalmente	1	3	3	2	1
Adoro este trabalho porque me permite exercer fortes efeitos sobre outras pessoas	0	2	2	5	1
Participo deste negócio porque é um meio de influenciar o comportamento dos outra pessoa	1	0	3	4	2
Este negócio me ajuda a manter minha posição de ganha-pão da minha casa	1	0	1	1	7

Fonte: da pesquisadora

No que se refere ao aspecto motivação econômica, 2 (20%) das participantes que atuam no campo do empreendedorismo, declaram ser extremamente importante o aumento da renda obtida por meio das atividades informais e que os negócios de caráter informal têm a capacidade de serem a principal fonte de renda familiar. Cerca de 65% dos participantes referem que ser proprietária do brechó, aumenta sua renda e a filiação ao mercado informal possibilita que a mesma tenha sua condição econômica impulsionada por este tipo de negócio; o que de fato, aumenta o seu poder econômico.

No que diz respeito a importância econômica dos brechós no mercado de trabalho como forma de negócio, 4 (40%) das participantes revela que este tipo de negócio de caráter circular é levemente importante, enquanto que 3 (30%) não acredita ser muito importante a presença de brechós para o mercado de trabalho de maneira geral. Quanto a preparação técnica para manter o negócio sobrevivente, observou-se que 3 (30%) das participantes relatam ser importante buscar preparação técnica e aprender com outros colegas do mesmo ramo de negócios mecanismos e estratégias que contribuam com a sobrevivência dos negócios informais afim de evitar problemas econômicos e por sua vez a falência do negócio. Uma das estratégias mencionadas durante a entrevista se refere a filiação a outros empreendedores informais com o intuito de aliviar problemas como o desemprego.

Investigou-se neste estudo, quais benefícios são atribuídos as donas dos brechós que se dedicam a empreender no mercado de trabalho por meio deste negócio de caráter circular. Observou-se que a maior parte das entrevistadas, donas dos brechós representados neste estudo pelas cores: azul claro, amarelo, laranja, verde limão, magenta e azul; revelam que ser dona de brechó lhe proporciona aumento de sua renda. A seguir a tabela 3 ilustra os resultados mencionados:

Tabela 3: Aspectos motivacionais no campo econômico dos brechós entrevistados na cidade de Itajubá-MG.

Motivação Econômica					
A renda que posso obter com essas atividades aumenta porque opero informalmente	2	7	1	0	0
A renda do meu negócio deve ser capaz de sustentar minha família	2	3	3	2	0
Minha filiação ao mercado informal impulsionou minha condição econômica	1	6	2	1	0
Minha filiação com outros empreendedores informais aliviou meu problema de desemprego	1	2	2	2	3
Aprendo constantemente técnicas de sobrevivência com meus colegas do mercado informal para evitar problemas econômicos	1	2	3	1	3
A razão do meu envolvimento no mercado informal é a necessidade de aumentar o meu poder econômico	1	6	2	1	0
Envolver meu negócio nessas formas me permite ser econômico e mais competitivo	0	1	4	3	2

Fonte: da pesquisadora

No que diz respeito a contribuição positiva dos brechós para o campo social, 2 (20%) das entrevistadas entendem que ser dona de brechó faz a economia circular seja uma realidade, evitando assim o descarte desnecessário de peças de roupas que poderiam ser reaproveitadas, mantendo assim a sustentabilidade no mercado de comercial em que prevalece a economia linear e não a circular.

Já 3 (30%) das participantes referem que a contribuição positiva do seu brechó para o campo social se refere a ajudar pessoas da comunidade a se inserir no mercado consumidor, seja por proporcionar uma oportunidade de emprego, ou por proporcionar acesso a roupas e demais vestimentas através de preços acessíveis.

Outros 5 (50%) das entrevistadas neste estudo apontam como contribuição positiva do seu negócio existem e são relevante, no entanto, não sabem identificar como este tipo de negócio circular beneficia a comunidade e o mercado consumidor. I gráfico abaixo ilustra os dados mencionados:

Gráfico 1 - Contribuição positiva do empreendimento para a sociedade

Fonte: Própria autora.

As participantes também foram questionadas quanto a sua percepção frente ao impacto do seu brechó para sociedade. Mediante a este questionamento, 6 (60%) das mesmas informam que o brechó proporciona acessibilidade ao consumo de roupas por serem peças colocadas a preços baixos. Outras participantes, cerca de 3 (30%), apontam como impacto social do brechó para comunidade, a geração de renda dentro do município, uma vez que, pequenos e médios negócios passam a ser valorizados dentro do município por manter a economia circulante na cidade ao qual os mesmos foram instalados. Cerca de 1 (10%) da amostra total apontam como principal impacto social gerado através do brechó, o aumento da autoestima tanto para empreendedor, quando para consumidos.

As entrevistadas também foram questionadas quanto a contribuição do brechó para o campo da sustentabilidade, mediante a este questionamento, a representante do brechó verde revela que o seu negócio contribui com a sustentabilidade fazendo a moda se tornar circular, ou seja, diminui a poluição proveniente do descarte de roupas, alivia o guarda-roupa.

Já a representante do brechó identificado pela cor rosa, apresentou uma ideia de contribuição para negócios sustentáveis similar a representante mencionada anteriormente, para ela os brechós

promovem um impacto consciente, contribuem com a economia porque fazem ela circular.

Os brechós identificados por meio da cor verde limão, azul e laranja apontam como contribuição para o campo da sustentabilidade que ser dono de um brechó promove apoio ao desenvolvimento da comunidade local. Todos os dados mencionados referentes ao impacto social estão apresentados no gráfico a seguir:

Gráfico 2 - Impacto na sociedade e no campo sustentável

Fonte: das pesquisadoras

O presente estudo também buscou investigar a visão das empreendedoras quanto ao brechó ser uma oportunidade de trabalho para as mesmas, analisando três aspectos distintos: ser mulher, motivação empreendedora e os desafios.

No ponto de vista do gênero, ser mulher na sociedade; 5 (50%) das entrevistadas concordam plenamente que sofrem discriminação, tendo muitas vezes que se esforças muito mais do que os colegas de trabalho pertencentes ao sexo masculino para gerar não só renda, mas para terem reconhecimento equivalente aos homens na sociedade. Outros 4 (40%) das participantes deste estudo apontam que as mulheres não são levadas a sério no mercado de trabalho se comparadas aos homens. Logo, foi possível observar que 9 (90%) das empreendedoras participantes

reconhecem que o gênero impacta de forma significativa o contexto profissional na atualidade.

O gráfico a seguir ilustra os dados mencionados:

Gráfico 3- Percepção das empreendedoras donas de brechós quando o aspecto “ser mulher na sociedade”, na cidade de Itajubá-MG.

Fonte: das pesquisadoras do estudo

No que se refere a motivação empreendedora para manter o brechó, 7 (70%) das entrevistadas afirmam que se empreendedora informal por meio da administração de um brechó confere as mesmas o benefício de estar mais perto da sua família, ser sua própria chefe, superando não só a falta de dinheiro, mas podendo ter seu próprio estilo de vida/trabalho sem depender de terceiros. Outros pontos motivacionais foram levantados por cerca de 5 (50%) das participantes que relatam ser de extrema importância ter domínio total sobre as decisões e resolução dos desafios que se fazem presentes em seu dia a dia para ter lucro e por sua vez melhora de vida.

Questionando ainda frente a motivação para manter o empreendedorismo por meio da administração de um brechó, 4 (40%) das entrevistadas consideram levemente ser seu próprio modelo de inspiração e 35% não consideram importante aproveitar a assistência empresarial e o apoio do governo, ser rica, falta de oportunidade de encontrar outro emprego ou para ingressar na empresa familiar. Os dados mencionados podem ser observados por meio da tabela a seguir:

Tabela 4- Motivação empreendedora das donas de brechós quando o aspecto “ser mulher na sociedade”, na cidade de Itajubá-MG.

Motivação Empreendedora					
Ser independente	0	0	2	4	4
Ter crescimento pessoal	0	1	1	4	4
Fazer algo criativo e inovador	0	0	3	3	4
Prestar bons serviços à sociedade	0	0	3	4	3
Estar mais perto da minha família	0	0	1	2	7
Ter meu próprio estilo de trabalho e estilo de vida	0	0	1	2	7
Usar minhas próprias habilidades de tomada de decisão e resolução de problemas para lucrar na carreira	0	0	2	5	3
Ser rica	0	3	1	4	2
Ter mudança de vida	1	0	1	5	3
Ser meu próprio patrão	0	1	0	2	7
Alcançar um status social	1	1	3	4	1
Ser meu próprio modelo/inspiração	0	0	4	4	2
Aproveitar a assistência empresarial e o apoio do governo	3	4	3	0	0
Minha família e amigos me motivaram a começar este negócio	2	1	1	4	2
Para ingressar na empresa familiar	4	0	3	3	0
Para superar a falta de dinheiro	0	1	1	2	6
Para ter segurança no emprego	1	2	1	4	2
Não foi possível encontrar outro emprego	3	3	2	1	1

Fonte: das pesquisadoras

As participantes foram indagadas quanto aos principais desafios enfrentados durante o seu dia a dia para manter o brechó funcionando, mediante ao questionamento supracitado, 75% das entrevistadas concordam unanimemente que o principal desafio para ser dona de um negócio do tipo circular como os brechós está intimamente ligado ao preconceito que a sociedade carrega principalmente no campo da aceitação social destas mulheres como empreendedoras. Para a maior parte das mulheres entrevistadas, tanto o ambiente social, quanto o cultural e econômico não propicia as mulheres empreendedoras oportunidades, falta educação empreendedora e treinamento profissional, o que impacta significativamente a aceitação do negócio e por sua vez a renda destas mulheres.

Observou-se também, mediante ao questionamento referente aos desafios encontrados frente a administração de um brechó que 3 (30%) das entrevistadas declaram que as expectativas relacionadas ao papel da mulher são consideradas desafiadoras, o que impacta na gestão de negócios informais como os brechós. Logo, o ser mulher, na sociedade por si só, já é reconhecido por estas entrevistadas como um desafio, em uma sociedade onde o patriarcado ainda é forte frente as questões de gênero.

A tabela a seguir evidencia os dados mencionados:

Tabela 4- Motivação empreendedora das donas de brechós quando o aspecto “ser mulher na sociedade”, na cidade de Itajubá-MG.

Desafios					
Falta de aceitação da sociedade como empreendedor	2	6	1	1	0
Ambiente social, cultural e econômico não propício para mulheres empreendedoras	1	6	0	1	2
Isolamento da rede empresarial	1	5	2	0	2
Gerenciar o equilíbrio entre casa e trabalho	2	5	0	1	2
Expectativas do papel de mulher	3	4	1	0	2
Acesso ao crédito	2	3	1	1	3
Falta de insumos	1	2	3	2	2

Fonte: das pesquisadoras do estudo

Outros questionamentos realizados as entrevistadas no que se refere ao empreendedorismo da mulher por meio da administração de negócios circulares como os brechós, foi a relação entre gênero e o mercado de trabalho. Neste estudo observou-se que 6 (60%) das mulheres entrevistadas concordam que possuem muitas qualidades, são capazes de desenvolver atividades no campo econômico tão bem quanto não só os homens, mas quanto aos donos de negócios de maneira geral, até mesmo que administram negócios de economia linear; e, portanto, se declaram satisfeitas com a sua dinâmica de trabalho e as atitudes positivas relacionadas a si mesmas. O gráfico abaixo revela os dados mencionados:

Gráfico 4 - Percepção das mulheres empreendedoras quanto a sua atuação no mercado de trabalho, buscando analisar o “ Ser você” em seu negócio circular, Itajubá-MG.

Fonte: das pesquisadoras do estudo.

As participantes do estudo foram questionadas sobre qual atividade labora gostariam de exercer se não fosse proprietária de brechós. Observou-se que 3 (30%) das participantes declaram que gostariam de atuar no campo comercial de venda de produtos alimentícios como por exemplo: salgados, marmitex. No mesmo percentual, 3 (30%), outras participantes declararam interesse também

no campo comercial, porém, fazendo venda de produto como roupas e tecidos. Já 2 (20%) da amostra estudada revela que gostaria de atuar no comércio, porém não deixou claro o tipo de comercio e 2 (20%) relatam que gostariam de trabalhar com serviços domésticos como por exemplo: ser faxineira ou diarista. O gráfico a seguir ilustra as principais atividades que seriam seguidas pela entrevistadas se as mesmas não fossem proprietárias de brechós:

Gráfico 5 - Atividades que seriam desempenhadas pelas participantes do estudo se estas não fossem proprietárias de Brechós na cidade de

Itajubá-MG.

Fonte: das pesquisadoras.

Finalizando esta etapa do presente estudo, as entrevistadas foram indagadas quanto a sua motivação para ser proprietária de brechós na cidade onde o estudo aconteceu. Percebeu-se que várias foram as motivações para a abertura do brechó em si, no entanto o que prevalece em comum foi a melhoria da autoestima e do auto percepção como empreendedora. Quando questionadas sobre a iniciativa para abrir o

brechó, a responsável pelo brechó identificado pela cor verde revela que “sempre gostou de moda”.

A representante do brechó identificado pela cor azul claro declara que a sua iniciativa veio de “uma vontade antiga de abrir um brechó”. Já a representante do brechó identificado através da cor vermelha revela “amo brechó desde muitos anos” e, portanto, optou em ter o seu próprio negócio. A representante do brechó identificado pela cor laranja declara que sua iniciativa partiu do “Sonho de ter um algo próprio e também minha família sempre teve esse costume de passar as roupas de um para outro.” Já a do brechó Verde Limão destacou a “Vontade de ser empreendedora e ter meu próprio negócio”.

Discussão

O mercado da moda ao longo dos anos vem ganhado força e crescimento capital devido ao investimento contínuo na descoberta de novas matérias primas para confecção de peças de vestuário, ligados ao investimento científicos destinados ao desenvolvimento de maquinário para que em tempo hábil, peças de roupas e demais acessórios sejam entregues ao público consumidor, respeitando o mercado da moda que varia de forma sazonal (SANDRESCHI, 2021).

As mulheres são as principais consumidoras da indústria têxtil no Brasil e no mundo, logo, o empreendedorismo feminino vem ganhando espaço e garantindo trabalho, renda e realização profissional para muitas mulheres que se desafiam no campo do empreendedorismo, uma vez que ninguém melhor do que uma mulher, para saber as necessidades de consumo do público feminino. No entanto, até alcançar o status almejado, muitas mulheres se deparam com obstáculos para o pleno funcionamento do seu negócio, como falta de oportunidades, excesso de burocracia, preconceitos e demais medos que vão além dos aspectos econômicos, culturais, estratégicos e político. No entanto, elas continuam caminhando, mostrando que o empreendedorismo não é exclusividade para população masculina (DUARTE; FERNANDES, 2017).

O presente estudo revela um perfil de mulheres empreendedoras semelhante à de outros estudos já realizados buscando identificar as características pessoais e profissionais de donas de negócios circulares. Mulheres jovens, casadas, com filhos, escolaridade média, que buscam

por meio do seu negócio, complementar a renda familiar por meio dos ganhos advindos das vendas com a administração de brechós.

No estudo realizado por Duarte; Fernandes (2017) com o objetivo de analisar o perfil de mulheres empreendedoras no Brasil, a partir de análise de dados disponibilizados pelo SEBRAE (2019), os respectivos atores evidenciaram resultados semelhantes aos encontrados neste estudo. Segundo esta pesquisa, os negócios dirigidos por mulheres têm sido administrados por mulheres cada vez mais jovens, com média de idade evidenciada de 43,8 anos contra 45,3 anos no caso dos homens. As mulheres Donas de Negócio são mais jovens e tem iniciado atividades empreendedoras entre a 25 a 35 anos.

A iniciativa para trabalhar de forma empreendedora parte como mencionado na maioria das vezes de mulheres jovens, com pouca experiência, mas que carregam consigo o desejo de gerar renda e buscar autonomia profissional, mesmo com pouca idade. Logo, neste estudo, observou-se que os brechós se revelam como modelo de negócios circulares lucrativos, tendo em vista que a média de renda encontrada foi de três a quatro mil reais mensais, mesmo sendo a empreendedora à sua única funcionária.

Matos; Barbosa (2016) apontam em seu estudo que os brechós têm ganhado força no mercado capitalista por atraírem pessoas que buscam raridades, roupas e acessórios diferenciados, de diversas marcas e tipos, objetos de decoração em estado novo ou semi novo, por preços acessíveis, mas que representem a individualidade da pessoa e a sua personalidade, logo, esta característica faz com que os brechós sejam visto como negócios lucrativos para atender o referido público.

Para estes autores, outros fatores que faz com que a direção de um brechó seja vista como um mercado lucrativo se refere a baixa concorrência existente neste campo comercial, o investimento para abri-lo é relativamente baixo e o público diversificado. Logo, os brechós podem ser classificados como ótimas oportunidades de negócio para as mulheres que desejam iniciar o empreendedorismo por meio da venda de artefatos de moda (MATOS; BARBOSA, 2016).

No que diz respeito aos aspectos triple bottom line, que avalia características de sustentabilidade como ambiente, sociedade e economia; percebe-se quanto aos aspectos ambientais que os brechós segundo estas empreendedoras contribuem fazendo a economia circular, evitando o descarte de roupas desnecessário, diminuindo assim a

poluição da natureza proveniente do uso de roupas e outros artigos de vestuário.

Segundo Ramm; Moraes (2022) a indústria da moda tem se configurado como uma das mais poluentes para o meio ambiente, causando inúmeros danos frente aos anos de degradação das peças produzidas. Muitas empresas têm produzido vestuários fazendo uso de materiais reciclados ou biodegradáveis, no entanto, este fato não diminui a poluição da natureza e a exploração envolvida no mercado da moda, uma vez que, este mercado gira rapidamente.

Barretos; Gomes; Albarello (2020) direciona a responsabilidade da poluição do meio ambiente proveniente do uso de roupas e do mercado da moda não só para as indústrias que as produzem, mas também para o consumidor que tende a consumir este tipo de produtos de forma desenfreada, fazendo com que muitas das vestimentas adquiridas assumam um caráter de descartáveis, já que os bens consumidos perdem rapidamente seu atrativo, sendo facilmente descartados por não gerarem muitas vezes satisfação emocional mediante a compra. Portanto, evidencia-se que muitos dos consumidores compram pelo desejo de possuir a peça e não por necessitar realmente de adquirir a peça.

Para equilibrar o consumo desenfreado de roupas que favorecem a poluição do meio ambiente devido ao consumo de roupas e vestuário, os brechós têm representado uma opção para que a economia linear que agride a natureza, se torne circular e contribua com o consumo consciente no mercado da moda. A finalidade do brechó é fazer circular peças e artigos da moda mantendo a rotatividade do uso destas roupas, aumentando assim o ciclo de vida das peças e utensílios, portanto, os consumos advindos dos brechós evitam a evasão de roupas, calçados e acessórios para aterros, incinerações e redes pluviais (BARROS et al., 2021; CAI; CHOI, 2020b).

A economia circular pode ser reconhecida através de três palavras distintas: redirecionar, reaproveitar e reutilizar. Os brechós são um exemplo vívido que fazem a economia circular ser uma realidade, tendo em vista que, ao consumir produtos advindos dos brechós, o consumidor contribui com o fluxo de capital proveniente do nicho sustentável, minimizando as invasões desnecessárias ao meio ambiente. (BRYDGES, 2021).

Um outro elemento que impulsiona a venda de artigos de moda, através dos brechós se refere a mudança no consumo do padrão linear

para o circular. Neste sentido, o brechó torna-se uma alternativa para consumidores que buscam mudar o seu padrão de consumo, saindo das “modinhas” estimuladas pela indústria Fast Fashion, para um vestuário com mais autonomia e identidade pessoal (Barreto; Gomes, Albarello 2020).

Para Matos; Barbosa (2016) o consumo de roupas provenientes de brechós tem ganhado destaque no mercado da indústria têxtil, isso porque os consumidores têm buscado frente a aquisição de roupas, não apenas uma vestimenta, mas sim, uma peça criativa, sustentável e inovadora. Portanto, os brechós representam uma boa opção de consumo consciente, por permitirem peças com valores acessíveis, reduzir a quantidade de matéria prima utilizada na produção de roupas, além de proporcionar benefícios para comerciante, consumidor e meio ambiente.

No campo social, as mulheres empreendedoras que fizeram parte do estudo compreendem que movimentar a economia através dos brechós, possibilita não só oportunidade de trabalho para as mesmas, mas também, uma oportunidade de obter sua própria renda e flexibilidade de horários entre trabalho e cuidado familiar; fazendo com que estas tenham independência financeira, status social por ser dona do seu próprio negócio e a promoção do acesso a comunidade de roupas em boas condições e preços baixos.

Carvalho; Vanderlei; Martins (2023) referem em seu estudo que em os mundos, as mulheres que se desafiam a empreender iniciam a administração de seus negócios muitas vezes buscando benefício próprio, independência financeira e melhoria da renda familiar. No entanto, estas produzem muito mais do que estas contribuições destacadas, pois o empreendedorismo feminino tem o poder de promover o bem-estar para a comunidade e oferece oportunidade para grupos considerados desfavorecidos economicamente, seja por meio da oferta de emprego, seja por meio da possibilidade de compra. O empreendedorismo feminino tem cada dia mais oportunizado apoio a mulheres assalariadas, de baixa renda, mas com grande potencial para o mercado de trabalho

Sandreschi (2021) revela que no ramo do empreendedorismo feminino, os brechós são uma alternativa válida para o início do desenvolvimento da mulher no mercado comercial. Atualmente, os brechós representam estabelecimentos que podem ser administrados

tanto por meio de loja física, quando através do meio digital, logo, torna-se possível o atendimento de uma grande diversidade de consumidores, principalmente as pessoas de baixa renda que buscam na aquisição de peças de segunda mão, a acessibilidade a roupas da moda.

No campo econômico, este estudo observa que as entrevistadas reconhecem a importância da renda proveniente do brechó para manter a família, logo, avaliam o seu negócio como de extrema importância não só para pagar as dívidas familiares, mas também pelo valor social que a empreendedora experiência ao administrar este tipo de empreendimento circular.

No estudo realizado por Sabino; Gonçalves (2020), estes autores reconhecem que do ponto de vista econômico, os brechós têm se configurado como importantes fontes de renda para mulheres empreendedoras, principalmente pela mudança da identidade visual, saindo de loja de roupas usadas para estabelecimentos de moda inovadora, com excelente opção de compras para a diversidade de consumidores que a procuram produtos em bom estado por preços acessíveis. Os brechós encontram-se localizados em diversas cidades do Brasil e garantem ótima rentabilidade, demonstrando assim, que a economia circular proveniente deste tipo de negócio favorece o empreendedorismo feminino.

No entanto, cabe ressaltar que alguns aspectos fazem com que o brechó tenha destaque na economia circular como por exemplo a abordagem profissional entre empreendedora e cliente, higiene do local de trabalho, organização e conservação das peças. Uma ótima estratégia considerada importante para a venda de artigos e artefatos de segunda mão se refere a criação de um ambiente nostálgico e que desperte sentimentos entre cliente e peça a ser adquirida, tendo em vista que a moda vintage ainda é buscada por muitos dos consumidores na atualidade (MATOS; BARBOSA, 2016).

Esta estratégia comercial quebra preconceitos e tabus enfrentados por donas de brechós no que diz respeito a moda circular como: a não aquisição de roupas por não saber a origem das mesmas, a possibilidade de as roupas terem pertencido a pessoas doentes, pessoa morta ou com padrão inferior. Tais tabus tendem a afastar os consumidores de negócios como brechó, fazendo com que as empreendedoras deste tipo de negócio se desafiem diariamente para manter sua renda mensal e evitar a falência do negócio (MATOS; BARBOSA, 2016).

Para Sabino; Gonçalves (2020) os brechós representam um ramo lucrativo para o empreendedorismo, no entanto necessitam apresentar limpeza e organização em todo o layout de sua estrutura, permitindo que a experiência da compra das peças seja uma surpresa agradável para o cliente que vai em busca de algum produto; desmistificando a imagem comunitária atribuída aos brechós de lugares sujos, bagunçados e com cheiro de mofo.

No que diz respeito às questões de gênero envolvidas no mercado de trabalho, percebe-se por meio deste estudo que embora as empreendedoras entrevistadas apresentem muitas qualidades e afirmam estar satisfeitas com a sua dinâmica de trabalho; estas mulheres reconhecem que existem muitos preconceitos consolidados no campo social a respeito dos brechós e que este se configura como o principal desafio enfrentado por elas para manter seu negócio funcionando.

Roso; Espindola (2020) referem em seu estudo que a igualdade de gênero e a busca por autonomia são as bases mais relevantes do movimento feminista, que vem buscando por décadas os direitos para as mulheres, bem como o seu reconhecimento humanizado. Entretanto, ainda existem muitas mulheres que se encontram em situação de subjugamento, sendo colocadas em posição submissa no mercado de trabalho, onde o patriarcado é predominante.

Este reflexo está intimamente ligado ao sistema econômico capitalista ao qual estamos inseridos, que fortalece a imagem da mulher na sociedade como reprodutora e dominada pelo sexo oposto. Estas reflexões impactam a imagem da mulher no mercado de trabalho, que mesmo sendo capaz de dirigir seu negócio próprio, se esbarra no preconceito social, diminuindo assim, suas oportunidades de crescimento profissional (ROSO; EPINDOLA, 2020).

Neste estudo, questionamos as participantes sobre qual outra atividade laboral estas desejariam desenvolver se as mesmas não fosse donas de brechó, logo, foi possível observar que ambas buscariam trabalhar no campo de vendas seja por meio da venda de alimentos ou de roupas e tecidos. Esta perspectiva fez com que os pesquisadores refletissem sobre o perfil empreendedor destas mulheres que mesmo não sendo donas de um negócio, optam em permanecer executando outras atividades ligadas ao livre comércio, mostrando que o empreendedorismo “corre nas veias” das participantes do estudo.

No estudo realizado por Fernandes; Silva (2023) os autores apontam dados estatísticos divulgados pelo SEBRAE no ano de 2019. Segundo estes dados o empreendedorismo feminino tende a ser exercido por atividades já desenvolvidas pelas mulheres, ou seja, ao qual estas já apresentam um certo domínio e confiança. Estes dados revelam crescente procura para empreender no comércio varejista por meio da venda de artigos de vestuários e acessórios, cabelereiras, tratamentos de beleza, fornecimento de alimentos preparados a pronta entrega para o consumo, venda de cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal.

Finalizando o presente estudo, buscamos compreender a motivação empreendedora para ser dona de brechó entre as entrevistadas, e por sua vez, evidencia-se que a busca por ser dona de um negócio circular está intimamente ligada ao gosto pela moda, a vontade de abrir um brechó, por ser consumidora de peças de brechó, ao sonho de ter um negócio próprio e ao costume cultural familiar de passar as roupas de um para o outro.

Fernandes; Silva (2023) refere em seu estudo que as principais motivações para que a mulher se desafie no ramo do empreendedorismo está intimamente ligado ao fato de buscar a sua realização pessoal, mudança de emprego, desejo de trabalhar entre outras. As atividades empreendedoras proporcionam vantagens como: autonomia, flexibilidade de horários, aumento da renda familiar e oportunidade de expansão de negócios.

Para estes autores as duas principais motivações que fazem com que as pessoas de maneira geral tornem-se empreendedoras são: a necessidade e a oportunidade, logo, que se arisca no campo do empreendedorismo por necessidade tende a buscar subsistência familiar por não ter uma oportunidade melhor de emprego. Já as pessoas que veem a oportunidade no empreendedorismo, se desafiam neste ramo por enxergarem uma chance de negócio ou nicho de mercado que pode-lhe garantir uma oportunidade melhor de vida. Em relação as mulheres, estas tendem a traçar o caminho do empreendedorismo por necessidade, logo, quando se observa a melhora da renda feminina, muitas mulheres empreendedoras tendem a deixar para um segundo momento a direção do seu negócio, fato este que explica o porquê o índice de empreendedoras femininas é menor em empresas com maior tempo de mercado (FERNANDES; SILVA, 2023).

Ambas respostas apontam a escolha das mulheres pelo caminho do empreendedorismo como uma forma de se empoderar, ou seja, buscar sua autorrealização, estabilidade financeira e prazer em estar trabalhando onde lhe é conveniente, logo, ser dona de seu próprio negócio abarca a autovalorização da mulher no mercado de trabalho (CARVALHO; VANDERLEI, MARTINS, 2023).

Conclusão

De acordo com os resultados obtidos percebeu-se entre as proprietárias dos brechós participantes que os modelos de negócios circulares gerenciados por mulheres são mais sustentáveis, uma vez que, as mulheres reconhecem que os brechós impactam na acessibilidade de roupas a população de maneira geral devido aos preços baixos atribuídos as peças. Outro fator identificado pelas mesmas se refere a geração de renda para a economia local, tendo em vista que as economias por meio dos modelos de negócios circulares fazem com que o empreendimento local cresça e haja valorização entre pequenos e médios negócios do município.

No que se refere a relação gênero e empreendedorismo, percebeu-se por meio deste estudo que, mulheres que decidem abrir brechós frequentemente buscam não apenas uma fonte de renda, mas também uma forma de exercer autonomia econômica e social. Essa autonomia é crucial, pois permite que essas empreendedoras tomem decisões financeiras independentes, reduzindo sua dependência de estruturas tradicionais e ampliando suas possibilidades de influência e participação no mercado local. Além disso, o empreendedorismo de brechós desafia normas de gênero arraigadas ao demonstrar que mulheres podem não apenas participar ativamente do mercado de trabalho, mas também liderar negócios e influenciar comunidades.

Ressalta-se que embora ainda sejam prevalentes os desafios existentes entre negócios administrados pelo sexo feminino e por gestores pertencentes ao sexo masculino; de maneira geral as mulheres que acreditam em suas qualidades, que não se diminuem perante o sexo oposto, são capazes de gerir seu negócio tão bem quando os gestores do sexo masculino. Isto faz com que estas mulheres que se desafiam no campo comercial demonstrem satisfação mediante ao trabalho que desenvolvem, superando questões ainda vigentes no mercado de

trabalho como: desvalorização financeira, a sobrecarga de trabalho e as disparidades de gênero.

Sugere-se a realização de estudo futuros de caráter longitudinais que acompanhem a evolução dos negócios liderados por mulheres ao longo do tempo, assim como investigações que aprofundem os impactos das políticas públicas destinadas a promover o empoderamento econômico das mulheres empreendedoras.

Referências:

ALVES, A. P. F.; YAMIN, A. P.; SALLES, A. C. Curtir, Compartilhar , Trocar : um estudo sobre valores e atributos do consumo em brechós de redes sociais. ENGEMA: Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente, 2014. Disponível em: https://engema.submissao.com.br/16/resultado/an_resumo.asp?pagina=357 . Acesso em: 01 de ago. de 2024.

AVENI, A. et al.. Um estudo do comportamento de mulheres empreendedoras no distrito federal. 2012. Disponível em: <https://livrozilla.com/doc/692792/1-um-estudo-do-comportamento-de-mulheres> . Acesso em: 01 de ago. de 2024.

BARROS, M. V. et al. Circular economy as a driver to sustainable businesses. Cleaner Environmental Systems, v. 2, n. December 2020, p. 100006, 2021. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666789420300064#:~:text=Circular%20economy%20contributes%20to%20greater,%3B%20Yang%20and%20Feng%2C%202008>) . Acesso em: 01 de ago. de 2024.

BARRETO, E. H. .; GOMES, J. M. .; ALBARELLO, B. A. . A percepção dos clientes do brechó chic peça rara sobre a dimensão do consumo consciente e sustentável como variável influenciadora no comportamento de escolha. Revista JRG de Estudos Acadêmicos, Brasil, São Paulo, v. 3, n. 7, p. 849–863, 2020. Disponível em: <https://revistajrg.com/index.php/jrg/article/view/167> . Acesso em: 1 ago. 2024.

BRYDGES, T. Closing the loop on take, make, waste: Investigating circular economy practices in the Swedish fashion industry. Journal of Cleaner Production, v. 293, p. 14, 2021. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/349069963_Closing_the_loop_on_take_make_waste_Investigating_circular_economy_practices_in_the_Swedish_fashion_industry . Acesso em: 01 de ago. de 2024.

CAI, Y. J.; CHOI, T. M. A United Nations' Sustainable Development Goals perspective for sustainable textile and apparel supply chain management. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, v. 141, p. 21, 2020b. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7367672/> . Acesso em: 01 de ago. de 2024.

CARVALHO, J. E. N.; VANDERLEI, T. S. A.; MARTINS, G. de C. Os impactos do empreendedorismo no empoderamento feminino: Revisão Sistemática. *Revista Contemporânea*, v. 3, n. 11, p. 23784–23805, 2023. Disponível em: <https://ojs.revistacontemporanea.com/ojs/index.php/home/article/view/2386> . Acesso em: 01 de ago. de 2024.

CINEGLAGLIA, M. N. et al. Desafios do empreendedorismo feminino. *LexCult: revista eletrônica de direito e humanidades*, v.5, n.3, 2021. Disponível em: <http://lexcultccjf.trf2.jus.br/index.php/LexCult/article/view/544> . Acesso em: 01 ago. 2024.

FERNANDES, M. A. Mulheres empreendedoras: desafios, oportunidades e perspectivas. 2023. 27 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) – Universidade Federal de Uberlândia, Ituiutaba, 2023. Disponível em: <https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/38284> . Acesso em: 01 de ago. de 2024.

FERPE, D. Você conhece a história do brechó? - Daniela Ferpe em Frascos. Disponível em: <https://danielaferpe.wordpress.com/2018/04/16/voce-conhece-a-historia-do-brechó/> . Acesso em: 01 de ago. de 2024.

FREITAS, R. C. COSTA, A. J. L. VICENTIN, I. C. Empreendedorismo feminino: um estudo sobre as mulheres empreendedoras do ramo de brechó na cidade de Luziânia- Goiás. *Humanidades e tecnologia* –

FINOM, v. 39, n.1, 2023. Disponível em: https://revistas.icesp.br/index.php/FINOM_Humanidade_Tecnologia/article/view/3788 . Acesso em: 01 de ago. de 2024.

MATOS, M. L.; BARBOSA, L. G. P. Um estudo sobre o perfil dos consumidores de brechós da Cidade do Rio de Janeiro. PMKT – Brazilian Journal of Marketing, Opinion, and Media Research, São Paulo, v. 9, n. 2, p. 150-162, maio/ago. 2016.

RAMM, E. F.; MORAIS, R. T. R. Brechó: empreendimento focado no consumo sustentável da moda em constante crescimento no mercado. Revista de Administração de Empresas Eletrônica - RAEE, n. 16, p. 86-110, 2022. Disponível em: <https://seer.faccat.br/index.php/administracao/article/view/2454> . Acesso em: 01 de ago. de 2024.

ROSO, B. L. S. DE J.; ESPINDOLA, A. A. DA S. Mulheres, ecofeminismo e desenvolvimento sustentável: um estudo de caso diante da perspectiva da sustentabilidade e da sociedade em rede. Revista Direito e Justiça: Reflexões Sociojurídicas, v. 21, n. 40, p. 59-79, 24 maio 2021. Disponível em: <https://san.uri.br/revistas/index.php/direitoejustica/article/view/398> . Acesso em: 01 de ago. de 2024.

SABINO, V. D.; GONÇALVES, C. F. A viabilidade do brechó e seu impacto na sociedade. Revista do COMINE, v. 4, n. 1, jan./abr. 2020. Disponível em: <https://revistas.unipam.edu.br/index.php/revistadocomine/article/view/1706> . Acesso em: Acesso em: 01 de ago. de 2024.

SANDRESCHI, L. C. C. Brechó: modelo de negócio de moda vertente da economia circular. 2021. f. 63. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnóloga em Design de Moda) - Universidade do Sul de Santa Catarina –UNISUL, Florianópolis-SC, 2021. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/items/61a2d28a-106c-42d5-82ec-430cfcf38a> . Acesso em: 01 de ago. de 2024.

TEIXEIRA, C. M. et al. Empreendedorismo Feminino. Revista Livre de Sustentabilidade e Empreendedorismo, v.6, n.3, 2021. Disponível em: <http://www.relise.eco.br/index.php/relise/article/view/473>. Acesso em: 01 de ago. de 2024.